

A PERSISTNCIA DO CLSSICO NA ARQUITETURA E SUA INFLUNCIA NA ARQUITETURA MODERNA

Seo temtica: As cidades assumem o moderno.

Autora: Joseane Alves de Lima

Formao: Bacharel em Engenharia Civil – UEM/PR

Endereo: Rua Manoel Gustavo Schier, 1634.

Porto, Cep: 81070-350, Curitiba-PR

E-mail: joseane.alvesdelima@gmail.com

Fone: (41) 3345-1239

Celular: (41) 9647-2542

Filiao: Ourivaldo Alves de Lima

Maria Aparecida G. Alves de Lima

Resumo

A arquitetura clssica tem sido a inspirao de muitos arquitetos no decorrer dos sculos. A harmonia, simplicidade e beleza que emanam de suas formas, so as principais caractersticas dessa arquitetura que sobrevive ao tempo. Para a arquitetura moderna, a simplicidade das formas clssicas, trouxe uma soluo compatvel s necessidades arquitetnicas da poca. Esse movimento, que surgiu na primeira metade do sculo XX, teve efeitos to fortes e se espalhou com tanta preciso, que causou uma grande transformao na arquitetura mundial.

Este trabalho tem por objetivo estudar a persistncia do clssico ao longo da histria, bem com sua influncia sobre a Arquitetura moderna. Primeiramente,  feita uma reviso histrica de vrios perodos que sofreram influncia clssica como: renascimento, barroco, neoclassicismo e outros, destacando seus principais arquitetos e obras. Num segundo momento  feito um estudo de sua influncia sobre a arquitetura moderna e seus principais representantes. Por fim, faz-se uma anlise do projeto do Seagram Building, do arquiteto Ludwig Mies van der Rohe, na cidade de Nova York, e do edifcio da Caixa Econmica Federal, de autoria do engenheiro Rubens Meister, na cidade de Curitiba, dando a este ltimo ateno especial, destacando-o como um dos representantes da Arquitetura Moderna Paranaense.

Palavras chaves: Arquitetura moderna, Clssico, Mies Van der Rohe, Rubens Meister

1. INTRODUO

Os Gregos desenvolveram uma arquitetura de beleza inigualavel, fizeram uso de proporoes matematicas em seus projetos, e levantaram grandes edifıcios, dos quais os mais importantes foram os templos. Suas construoes, mesmo em ruınas, ainda hoje encantam visitantes de todas as partes do mundo, a beleza, a harmonia que emanam de suas criaoes, fizeram com que essa arquitetura fosse inspiraao de muitas e muitas geraoes de arquitetos e artistas, em diversos momentos da historia.

Alguns de seus princıpios tiveram influencia tambem sobre a arquitetura moderna, em obras de Le Corbusier, Mies van der Rohe, entre outros grandes nomes do modernismo. Esse movimento modernista, que surgiu na primeira metade do seculo XX, teve efeitos fortes e se espalhou com muita precisao, chegando tambem ao Brasil, construindo uma historia de grande importancia. No Paran, destaca-se o engenheiro Rubens Meister como um dos grandes nomes da arquitetura moderna paranaense.

2. A PERSISTENCIA DO CLASSICO NA HISTORIA DA ARQUITETURA

A arquitetura grega caracteriza-se por um senso absoluto de organizaao, onde predomina o ritmo, o equilıbrio, a harmonia ideal, obedecendo a ordens e proporoes matematicas. Tanto na arte quanto na arquitetura, os gregos buscavam valorizar o homem, suas aoes e o conhecimento atraves da razao, e tinham por objetivo maior, alcanar a "beleza ideal" em tudo que realizavam. As caractersticas formais e esteticas de sua arquitetura identificadas pelas ordens: dorica, jonica e corıntia, nao tinham nada de arbitrario ou puramente decorativo. Por razao do "sistema de medidas" que era utilizado, cada detalhe ganhava dimensao e proporoes fixas, o que dava harmonia ao conjunto.

A arquitetura grega teve//tem no templo sua maior expressao e foi no Parthenon de Atenas que essa harmonia alcanou seu grau mais elevado, um grandioso templo de ordem dorica, construdo em 438 a.C. que resume muito bem tudo o que os gregos buscavam em termos de beleza e harmonia arquitetonica. (Fig.1)

Figura 1 – Parthenon
Fonte: www.culture.gr

Todos os conhecimentos arquitetônicos, matemáticos e construtivos dos gregos, foram herdados pelos romanos, que somaram a estes, os conhecimentos de engenharia dos etruscos, seus arcos e abobadas, a fusão dessas duas tendências deu origem a chamada arquitetura romana. Uma arquitetura que durou cerca de 400 anos e produziu edifícios que se propagaram por toda a Europa, como a Basílica, o Domus, o Panteão (Fig.2), o Arco do Triunfo (Fig.3) e os aquedutos.

Figura 2 – Panteão de Roma
Fonte: www.gloriaderoma.com

Figura 3 – Arco de Tito em Roma
Fonte: www.roma-rome.com

A união dessas duas arquiteturas, grega e romana, é o que se entende por Arquitetura Clássica, um conjunto de obras cuja influencia se firmou até os dias de hoje.

Antes da queda de Roma em 410 d.C., o grande Império Romano foi dividido em uma parte Ocidental, com capital em Roma, e outra Oriental com capital em Constantinopla. É na parte oriental que se formou mais tarde o Império Bizantino e conseqüentemente a arquitetura bizantina, formada pela associação entre a arquitetura romana e arte oriental.

Aqui se destaca a igreja de Hagia Sophia (532-537) (Fig.4), sua estrutura em cúpula tornou-se a base das grandes catedrais do renascimento, nesta obra são encontradas muitas rupturas com classicismo romano, diferentes capitéis nas colunas, por exemplo, mostram a influencia exercida pela arte oriental.

Figura 4 – Hagia Sophia, Istanbul.

Fonte: www.pime.erg.br

Na Idade Média encontramos influencia clássica na arquitetura românica. Uma arquitetura caracterizada por construções austeras e robustas, mosteiros e castelos, cuja principal função era resistir aos ataques dos inimigos, mostra sua influência clássica romana apenas através de seus arcos de “volta-perfeita” suas abobadas e no uso da planta basilical. Essa arquitetura dominou grande parte da idade média entre os séculos XI e XIII.

Em meados do século XII e final do XV, a Idade Média vê a arquitetura gótica se difundir pela Europa, numa tentativa de elevar o homem aos céus, ao encontro com o divino, através de suas mais altas abobadas, torres e agulhas até o limite que a tecnologia da época impôs, até ceder lugar ao renascimento clássico que começou em Florença na Itália em 1420 e logo se espalha por

toda a Europa, um movimento que rejeita completamente a cultura medieval e traz de volta as idéias e o modo de pensar dos gregos, o humanismo que exalta o conhecimento e a razão.

No renascimento, com a descoberta dos antigos tratados, ainda que incompletos, da arquitetura clássica, dentre os quais, o mais importante foi *De Architectura* de Vitruvius, base para o tratado *De Re Aedificatoria* de Alberti, deu-se margem a uma nova interpretação daquela arquitetura e sua aplicação aos novos tempos, outros tratados e estudos se seguiram e permitiram acelerar a difusão das idéias clássicas. Os conhecimentos obtidos durante o período medieval, como o controle das diferentes cúpulas e arcadas, foram aplicados de uma nova forma, incorporando-se aos elementos da linguagem clássica. Grandes arquitetos se destacam nesse momento: Vignola, Filippo Brunelleschi, Leon Battista Alberti, Donato Bramante, Jacopo Sansovino, Miguel Ângelo, Andrea Palladio e outros.

Porem é com Bramante, no período compreendido por alta renascença, que a análise e reinterpretção da arquitetura clássica passam a ser feita com exatidão e firmeza. O objetivo não é copiar a antiguidade e sim aprender com eles. No Tempietto de S. Pietro (Fig.5) em Montório, construído em 1502, pode-se perceber o caráter inspiratório que a arquitetura clássica teve para a arquitetura do renascimento.

Figura 5 – Tempietto de San Pietro
Fonte: www.xtec.es

Andrea Palladio, outro grande arquiteto e estudioso da arquitetura da antiguidade, alcançou a mesma maestria de Bramante e muitas vezes aplicou os princípios clássicos com ainda mais eloquência e articulação, deixando sua presença mais clara, como se percebe, por exemplo, no projeto da Igreja de Il Redentore (Fig.6) em Veneza e em La Rotonda.(Fig.7)

Figura 6 – Interior de Il Redentore

Fonte: www.bluffton.edu

Figura 7 – La Rotonda

Fonte: www.villas-in-italy.net

Com o desenvolvimento do Renascimento, as constantes pesquisas, estudos e aplicação dos ideais clássicos, surgiu um sentimento anticlássico entre os arquitetos e artistas da época, que se manifestou através de um movimento chamado maneirismo. Os arquitetos maneiristas ainda usavam as formas clássicas, porém procuravam o abandono da ideologia clássica. A este movimento maneirista se seguiu o Barroco, aumentando a insatisfação pelas normas clássicas e se manifestando como uma reação ao Renascimento, o que mesmo acontecendo também com o Rococó em grande parte do século XIII.

No fim do século XVIII e início do XIX, a Europa passou por um grande avanço tecnológico, proporcionado pelos primeiros passos da Revolução Industrial, onde foram descobertas novas possibilidades construtivas e estruturais. Os arquitetos, influenciados por esta revolução e pelo Iluminismo, buscavam uma síntese espacial e formal mais racional e objetiva, viram então, na arquitetura clássica o ideal para a nova era.

Surgiu assim o Neoclassicismo, um movimento arquitetônico que não tinha a intenção de ser um novo estilo, buscava muito mais a cópia do repertório formal clássico do que a experimentação e inspiração de suas formas (como ocorrera no renascimento), no entanto, a arquitetura neoclássica tinha a aplicação das novas tecnologias como diferencial.

As concepções artísticas do mundo antigo passaram a ser conceitos básicos para o ensino das artes nas academias européias. A arquitetura Neoclássica seguiu o modelo dos templos greco-romanos e das edificações do Renascimento, tanto nas construções civis quanto nas religiosas, aqui se pode destacar o Panthéon de Paris, iniciado em 1756, o Museu Britânico em Londres e o Capitólio dos Estados Unidos em Washington, também como exemplo de como o neoclassicismo foi abrangente chegando até a América.

No decorrer do século XIX se seguiram uma série de movimentos chamados revivalistas e *neo* (Revivescência Grega, Neogótico, etc.) em uma luta constante entre a tradição clássica e a tecnologia que crescia a cada dia. A primeira tentativa de dar uma resposta a essa questão, tradição versus industrialização, se deu através dos trabalhos de John Ruskin e William Morris,

precursores de um movimento estético que ficou conhecido como *Arts & Crafts* (do inglês: artes e ofícios). Este movimento tinha a intenção de incentivar a pesquisa formal aplicada às novas possibilidades industriais fazendo do artesão o agente dessa transformação. Com o enfraquecimento dos seus ideais e a dispersão de seus seguidores, as idéias do movimento evoluíram para a estética do *art nouveau*, considerado o último estilo do Século XIX e o primeiro do século XX. Esses acontecimentos levaram a arquitetura ao Ecletismo, já não havia mais o certo ou o errado, os arquitetos não estavam mais subordinados a um estilo específico. Várias academias criaram modelos de arquitetura historicista, que resultaram da mistura de diversos estilos. Esses últimos movimentos, apesar de estarem ligados com as formas do passado, mostravam novas visões, novas possibilidades, que deram margem pra que na seqüência surgissem vanguardas artísticas que culminaram no movimento moderno.

Na arquitetura, o modernismo procurou romper com os ensinamentos clássicos das academias, porem por mais que tentassem não conseguiram apagar todas as suas marcas, conceberam uma arquitetura racional e formalista, como os gregos, porem para uma sociedade diferente com objetivos diferentes e, uma arquitetura que rejeitava qualquer ornamento. A arquitetura moderna seguiu sendo utilizada na maior parte do século XX. A arquitetura pós-moderna, que teve inicio por volta da década de 50 e se estende até os dias de hoje, surgiu como uma reação ao modernismo, com uma arquitetura de correntes ecléticas e outras puristas, como minimalismo e a eco-arquitetura. Na arquitetura eclética conhecida hoje, não é difícil reencontrar colunas gregas, cúpulas, arcos e outros elementos da arquitetura clássica, assim como elementos dos demais movimentos que surgiram no decorrer da história.

3. A INFLUENCIA DO CLÁSSICO NA ARQUITETURA MODERNA

O termo arquitetura moderna refere-se ao conjunto de movimentos e escolas arquitetônicas que caracterizaram a arquitetura de grande parte do século XX, principalmente entre as décadas de 20 e 60. As idéias modernistas desenvolveram-se em estudos feitos, por exemplo, pela Bauhaus, na Alemanha; por Le Corbusier, na França e por Frank Lloyd Wright nos EUA. Pode-se dizer que existiram duas principais correntes do movimento moderno: o International style, de origem européia; e a arquitetura orgânica de origem americana.

Um dos objetivos da arquitetura moderna era romper com os ensinamentos acadêmicos, por isso, mesmo que aplicassem esses princípios em seus trabalhos era inadmissível para os arquitetos modernos dizer que sua arquitetura tinha traços do academicismo, que por sua vez estava firmado em conceitos clássicos, onde um dos pontos mais importantes era de que a arquitetura

grega era o modo racional e correto de construir. Este racionalismo somado ao iluminismo, deram forma e direo para a arquitetura neoclssica no sculo XVIII, e foram as razes da arquitetura acadmica do sculo XIX, tanto quanto do movimento moderno do sculo XX, apesar das diferenas de linguagem entre todos estes movimentos.

Assim, percebe-se que nem mesmo o desejo que os modernistas tinham de que a nova condio industrial se refletisse e se expressasse em sua arquitetura, conseguiu por fim a concepo clssica enraizada na disciplina arquitetnica. Fato que pode ser confirmado analisando obras, por exemplo, de Mies van der Rohe ou de Le Corbusier, o Pavilho Alemo (Fig.8) para a exposio internacional de Barcelona (1928-1929) de Mies  concebido pela composio entre planos verticais e horizontais, de numa forma simples e racional, a Villa Savoye (1929-1930) em Poissy (Fig.9) de Le Corbusier, que alem de uma composio formalista e racional, traz tambm o *piano nobile*.

Figura 8 – Pavilho de Barcelona
Fonte: www.bda-architekten.de

Figura 9 – Villa Savoye
Fonte: www.iesa.edu

Duas concepoes do movimento moderno tornaram-se celebres: *Menos  mais*, frase de Mies Van der Rohe e, *A forma segue a funo* do arquiteto Louis Sullivan. Estas pequenas frases sintetizam muito bem os princpios modernistas.

3.1. MIES E O SEAGRAM BUILDING

Ludwig Mies van der Rohe foi um dos maiores nomes da arquitetura moderna nasceu em 1886, na Alemanha. Em 1929 construiu uma de suas obras mais importantes, o Pavilho da Alemanha para a Exposio Internacional de Barcelona. No ano seguinte se tomou diretor da Bauhaus em Dessau, Berlim, onde permanece at o fechamento da instituio em 1933. Em 1938 vai pra os Estados Unidos, onde suas obras espetaculares comearam a ser conhecidas. Entre elas

chamam a atenção os arranha-céus cobertos de vidro nas cidades de Chicago e Nova York. Mies van der Rohe morreu em 17 de agosto de 1969 na cidade de Chicago, Estados Unidos.

Em 1954, Ludwig Mies van der Rohe recebeu a incumbência de projetar um edifício de escritórios em Nova York para a multinacional canadense *Joseph E. Seagram Corporation*, o resultado foi o edifício mais representativo e venerado dos arranha-céus de aço e vidro, com 38 andares, localizado entre as ruas 52º e 53º com a frente voltada para a Park Avenue, ocupando três quartos da quadra. O Seagram Building (Fig. 10) é um edifício nobre, de elegância exclusiva e imponente, um reflexo das soluções técnicas, dos materiais luxuosos e de uma arquitetura impecável. Nesse edifício, de arquitetura moderna, ainda é possível encontrar-se princípios da Arquitetura Clássica, para perceber isso basta fazer uma pequena análise de seu projeto.

Observando a figura 10, tem-se quatro elementos: a praça, criada pelo recuo, o plano de acesso, o corpo do edifício e o coroamento.

Figura 10 – Seagram Building
Fonte: www.achievement.org

Essa plataforma ou platô criado por Mies, que resultou numa praça é um “convite”, um elemento que eleva o edifício a uma condição especial, dá destaque ao edifício, nota-se o efeito com relação aos outros alinhados a avenida. Esse princípio é o mesmo utilizado nos templos gregos, coloca-se o edifício sobre um platô para dar destaque e magnificência à obra. No plano de acesso, a fachada, tem-se seis pilares equidistantes que fazem lembrar as colunatas de acesso

dos templos gregos. A seguir inicia-se uma “ordem” que se repete por 38 andares ate chegar ao coroamento, sendo este ultimo também um principio da arquitetura clássica.

Um traço, essencialmente clássico, é a simetria do projeto, comparando-se com plantas clássicas como do Parthenon ou as de Palladio com a do Seagram (Fig.11), nota-se os pilares e/ou colunas e os volumes simetricamente distribuídos.

Figura 11 – Planta do Seagram
Fonte: www.pitt.edu

Outro principio que recebeu atenção especial é a transição espacial, o cuidado na elaboração dos espaços, com o objetivo de causar diferentes sensações nas pessoas que freqüentam o lugar, assim como acontecia com as pessoas nos templos gregos.

3.2. RUBENS MEISTER E O EDIFÍCIO DA CEF

Os primeiros sinais do movimento moderno na arquitetura paranaense começaram no início dos anos 50. A primeira obra de destaque é a estação Rodoviária de Londrina por Vilanova Artigas, arquiteto curitibano, formado pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Em Curitiba, o início da arquitetura moderna é marcada pela construção de três grandes obras encomendadas pelo governador Bento Munhoz da Rocha: o Centro Cívico Estadual, por David Xavier de

Azambuja e equipe; a Biblioteca Pblica do Paran por Romeu Paulo da Costa e o Teatro Guara pelo engenheiro Rubens Meister, que  um dos principais representantes da arquitetura moderna paranaense.

Rubens Meister fez sua deciso pela arquitetura quando cursava o primeiro ano de engenharia, em 1943, quando ganhou o concurso para a construo do Panteo dos Heros da Lapa. Um projeto de concepo moderna que venceu os concorrentes de estilo clssico. Ele foi convidado a lecionar a disciplina Construo de Edifcios, direcionada para alunos da engenharia que se dedicariam  arquitetura, no ano seguinte  sua formatura em engenharia, em 1947. Em 1956, fez parte da comisso designada para criar o Curso de Arquitetura na UFPR. Desde 1951, quando iniciou o projeto de execuo do Teatro Guara, Meister manteve ativo seu escritrio de arquitetura, que foi o primeiro escritrio do Paran e de Santa Catarina a dedicar-se somente a projetos. O edifcio da Prefeitura Municipal de Curitiba  uma das obras que demonstra que Meister foi autor dos mais importantes edifcios de rgos pblicos das dcadas de 50 e 60.

Mais que um engenheiro-arquiteto, pode-se dizer que Meister tornou-se a primeira instituio da arquitetura moderna em Curitiba. (LOCUS, n003, 1999, pg.6)

Rubens Meister foi responsvel tambm pelos projetos da rodoferroviria em 1969, pelo Edifcio do Centro de Processamento de Dados da Celepar (1964), o Centro Politcnico da UFPR (1956), o Edifcio Lydio Paulo Bettega em 1962, entre outras grandes obras e projetos residenciais de suma importncia para a arquitetura moderna paranaense e brasileira.

Na construo de edifcios altos o de maior importncia e o Edifcio da Caixa Econmica Federal na Praa Carlos Gomes, projetado por Meister em 1967. (Fig.12)

Figura 12 – Edifício da Caixa Econômica Federal (CEF)
Fonte: Locus, 1999.

Nesta obra Meister, busca a mesma expressão, a mesma concepção do Seagram Building de Mies, ele não conseguiu criar um platô como o de Mies, mas criou uma pequena elevação com relação à calçada para dar um destaque especial ao edifício. O plano de acesso é menos livre que o do Seagram, mas segue o mesmo padrão, assim como o coroamento na parte superior do edifício. A maior diferença talvez fique por conta da tecnologia construtiva adotada, no caso do Edifício da CEF, concreto armado (Fig.13) e do Seagram aço.

O Edifício da Caixa Econômica se insere perfeitamente na esquina, como se percebe ao nível da rua, a excelente relação entre as grandes esquadrias inter-relacionando o interior da agência com o espaço público da calçada. O auditório localizado no último pavimento, com revestimento externo azul, complementa o coroamento da edificação e imprime personalidade característica ao edifício. (SUTIL; GNOATO, 2005, p. 75-76)

Figura 13 – Detalhe do Edifício da CEF
Fonte: Locus, 1999.

Figura 14 – Planta do Edifício da CEF
Fonte: SUTIL; GNOATO.

Analisando as figuras 14 e 11, nota-se as semelhanças de projeto, a simetria a pureza das estruturas, mostrando mais uma vez a influencia que a obra de Mies exerceu sobre Rubens Meister.

Quando meister esteve em Nova Yorque, em 1970, ficou impressionado com o Seagram Building (1958) de Mies: “o projeto estabelece rigorosa modulação entre a estrutura de aço, as esquadrias, a paginação do piso de mármore e do forro; em todas as dimensões do edifício, incluindo o elevador”. (SUTIL; GNOATO, 2005, p. 69)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do Renascimento, o que se vê, é uma verdadeira veneração à arquitetura clássica. Ela passa a ser objeto de estudo dos grandes arquitetos. Seus elementos, suas ordens, e seus princípios são utilizados tanto para obras publicas como para obras particulares. No modernismo a influência clássica ocorre de maneira diferente, através de princípios como formalismo e a racionalidade.

No Seagram Building não se vê elementos clássicos sendo aplicados, o que se observa são princípios clássicos, princípios de ordem, de simetria, de utilização e planejamento do espaço e do vazio arquitetônico, a simplicidade das formas. Princípios que trazem harmonia, beleza e um efeito de nobreza ao edifício. O mesmo acontece com o edifício da Caixa Econômica Federal de Rubens Meister.

Talvez o fato de ser uma arquitetura harmnica, de formas simples, que transmitem boas sensaes as pessoas que entram em contato com ela, seja o motivo que levou a arquitetura clssica a ser retomada tantas vezes ao longo da histria.

5. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS

- BLASER, Werner. Ludwig Mies van der Rohe. Ed. GG S.A., 2ª ed., Barcelona, 1992
- COHEN, Jean-Louis. Mies van der Rohe. Architecture Collection. E&FN Spon, 1996.
- DOCZI, Gyrgy. O poder dos limites: harmonia e propores na Natureza, Arte e Arquitetura. Ed. Mercrio. So Paulo, 1990.
- FRAMPTON, Kenneth. Histria da arquitetura moderna. Ed. Martins Fontes, So Paulo, 2000
- GYMPEL, Jan. Histria da arquitetura: da antiguidade aos nossos dias. Knemann, 2001
- LOCUS, Revista de Arquitetura & Urbanismo da PUCPR n003, nov.1999.
- PROENA, Graa. Histria da Arte. So Paulo: Ed. tica, S.A., 1995.
- SCHULZE, Franz. Mies van der Rohe. The University of Chicago Press, 1985.
- SUMMERSON, John Newenham. A Linguagem clssica da arquitetura. Ed. Martins Fontes, 2ª ed., So Paulo, 1994.
- SUTIL, Marcelo; GNOATO, Salvador. Rubens Meister Vida e Arquitetura. Factum/Travessa dos Editores. Curitiba, 2005
- XAVIER, Alberto. Arquitetura moderna em Curitiba. So Paulo: PINI; Curitiba: Fundao Cultural de Curitiba, 1985.